

Análisis de los procesos de servicio en consultorios dentales de Córdoba Ver.

A. C. Pedraza Boza¹, M. Raygoza Bello¹, G. Cabrera Zepeda¹, E. Romero Flores¹, M. Gallardo Cordova¹.
¹Maestría en Ingeniería Administrativa, Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación,²Licenciatura en Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9 880, Col. Emiliano Zapata Sur, C.P. 94320, Orizaba Ver, México.
aldo.cpedraza@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Los procesos de calidad en el servicio pueden variar dependiendo el giro del negocio, por ejemplo, un cliente en una agencia de motocicletas es atendido de una manera y un cliente como paciente en un consultorio dental, de otra. El objetivo de este trabajo es la realización del análisis de los procesos de servicios en tres consultorios odontológicos del municipio de Córdoba Ver. La metodología fue desarrollada mediante un estudio de alcance descriptivo en 3 fases, en donde inicialmente se trabajó en conocer los procesos de servicio en consultorios dentales usando herramientas como el modelo Servperf, check list, el ciclo de Deming, después se realizó un análisis usando FODA y PESTEL y por último se presentaron los resultados obtenidos usando el diagrama de Ishikawa. Los resultados fueron muy satisfactorios al entender que las causas de afectación a la calidad en el servicio están relacionadas con los factores económicos, políticos, sociales y legales, pero sobre todo con los factores relacionados con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) que hacen que hoy en día la odontología tenga que satisfacer las necesidades y demandas de sus clientes mediante la adaptación de TIC'S.

Palabras clave: Calidad, Servicio, Análisis, Procesos.

Abstract

The quality of service processes may vary depending on the business, for example, a client in a motorcycle agency is treated in one way and a client as a patient in a dental office, in another. The objective of this work is to carry out the analysis of the service processes in three dental offices in the municipality of Córdoba Ver. The methodology was developed through a study of descriptive scope in 3 phases, where initially we worked on knowing the service processes in dental offices using tools such as the Servperf model, check list, the Deming cycle, then an analysis was carried out using FODA and PESTEL and finally the results obtained using the Ishikawa diagram were presented. The results were very satisfactory to understand that the causes of impact on the quality of the service are related to economic, political, social and legal factors, but above all to the factors related to the use of Information and Communication Technologies (TIC's) that make dentistry today have to meet the needs and demands of its clients by adapting TIC's.

Keywords: Quality, Service, Analysis, Processes.

Introducción

De acuerdo con la Asociación Mexicana Dental en México se encuentran activos cerca de 70,000 odontólogos registrados, de los cuales 10,000 odontólogos (14.28%) trabajan en el sector público (IMSS, ISSSTE, Secretaría de salud). Mientras que 60,000 (85.72%) de los odontólogos en México labora en el sector privado, es decir, en clínicas o consultorios odontológicos privados. La atención a la salud bucodental presenta características que la diferencian de otros procesos de salud. Esto debido a que las consultas son privadas e individuales, lo cual hace que el profesional esté aislado y en el recaigan las responsabilidades de atención, gestión administrativa y del personal, los controles de la documentación del paciente (exámenes, historia clínica, radiografías), control de existencias, mantenimiento y esterilización de materiales e instrumental, control de citas, eliminación de residuos, entre otras (Triana, 2014). En México, el proceso de adopción de la digitalización es aún incipiente, debido a la brecha tecnológica, al rezago de conectividad (Internet of Things), así como a los aspectos de ciberseguridad y talento especializado asociado entre otros, por lo que deberán redoblar los esfuerzos para fomentar su conocimiento e impulsar su implementación. (Córtes, 2017).

Con base en las entrevistas realizadas en los tres consultorios dentales se observa que los problemas dentro de los consultorios dentales entre otros son: carece de una administración adecuada, de igual manera la falta de conocimientos en gestión administrativa, no le permiten ofrecer un servicio adecuado a sus pacientes, no cuentan con conocimientos básicos en TIC's e innovación por la falta de una formación académica y una falta de interés en capacitarse en estos temas. Dejan de lado la parte de la gestión administrativa y no se invierte en equipos de tecnología de vanguardia, otros problemas que se puede observar es la pérdida de pacientes o la poca captación de nuevos pacientes por el servicio y la competencia que se tiene. Todos los problemas citados anteriormente repercuten en una falta de crecimiento y pérdida de competitividad en los consultorios dentales. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es la realización del análisis de los procesos de servicios en tres consultorios odontológicos del municipio de Córdoba Ver.

Metodología

Durante la investigación realizada en el periodo enero- junio 2019, se usó un estudio de alcance descriptivo con el objetivo de conocer los procesos de servicio en consultorios dentales y describir el análisis de los resultados obtenidos. La metodología para alcanzar el objetivo del trabajo consistió en realizar 3 fases las cuales son las siguientes: Fase 1: Conocimiento de las variables de los procesos de servicio en los consultorios dentales. Fase 2: Aplicación de herramientas. Fase 3: Los resultados obtenidos del análisis.

En la fase 1 se determinaron para el estudio tres consultorios dentales en la ciudad de Córdoba en el estado de Veracruz, ubicados en la colonia centro. Se hizo el estudio en 2 consultorios particulares (que operan con un médico odontólogo) y 1 clínica la cual cuenta con 3 consultorios (2 son para el tratamiento bucal general y uno más para la especialidad de ortodoncia y que es atendida por 7 médicos odontólogos, 2 asistentes y 2 recepcionistas). Se hicieron entrevistas abiertas y generales con cada uno de los dueños de los consultorios con el objetivo de conocer más acerca de su lugar de trabajo, cuáles son sus procesos estratégicos, claves y auxiliares. De igual forma otra actividad fue conocer los procedimientos que realizaban en el día a día para tener una idea clara de cada trabajo realizado y por quien era ejecutado, es decir, si solo lo hacía el odontólogo o alguno de sus asistentes o en su defecto por la recepcionista. Las entrevistas con los dueños fueron para dar a conocer el uso de ciertas herramientas que se iban a aplicar para la obtención de información y que todo les quedara claro y así eliminar todas sus dudas al respecto.

La fase 2 fue la aplicación de las herramientas de geolocalización y de observación en sitio. En esta parte, una de las herramientas usadas fue la de Google maps con la cual fue posible localizar la ubicación geográfica y estratégica de los consultorios en la ciudad. Otra de las herramientas usadas durante esta fase fue el checklist ya que fue necesario tener un registro de todos los requerimientos físicos en los consultorios, así como de las ventajas estructurales o físicas con las que cuentan. Parte de plan consistió en conocer qué tipo de clientes son los que acuden a los consultorios, por lo que fue necesario interactuar con los pacientes para conocer sus percepciones con respecto al servicio que se les ofrecía. El método SERVPERF desarrollado por Cronin y Taylor (1994), es una escala para medir la calidad basada únicamente en las percepciones del cliente sobre el servicio prestado, fue la herramienta usada en esta fase, ya que este método sirve para conocer las perspectivas que la gente tiene con respecto a un servicio(consultorio) donde es atendida, dicho método cuenta con 25 items que como se mencionó anteriormente ayudan a medir la percepción del cliente y se agrupan en 5 factores los cuales son: Elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.

Para la fase 3 se utilizaron herramientas de análisis. El análisis FODA, es un proceso que ayuda a poner en claro la situación actual de una organización. A través de este recurso de análisis es posible generar un diagnóstico confiable que posteriormente puede ser utilizado para la toma de decisiones conforme a las necesidades y restricciones de la empresa. FODA son las siglas de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; o por sus siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). A fin de agrupar los conceptos por su naturaleza, se puede decir que las fortalezas y debilidades se encuentran dentro de la organización, las amenazas y oportunidades se encuentran fuera de la organización. Se hizo uso del análisis FODA para poner en claro la situación actual de los consultorios dentales. A través de este recurso de análisis es

posible generar un diagnóstico confiable que posteriormente puede ser utilizado para la toma de decisiones conforme a las necesidades y restricciones de la empresa (Ramírez, 2012).

Otra herramienta usada para la obtención de información fue el análisis PESTEL el cual es una técnica de análisis de negocio que permitirá a la empresa determinar el contexto en el que se mueve y diseñar sus estrategias para poder defenderse, aprovecharse o adaptarse a todo aquello que afecta al sector o mercado. De igual forma es una técnica de análisis estratégico para definir el entorno externo de nuestra empresa a través de los factores siguientes: Políticos, Económicos, Socio-culturales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales (AIDIME, 2013).

También se hizo uso del diagrama de Ishikawa o diagrama causa - efecto el cual es una herramienta de análisis que nos permite obtener un cuadro, detallado y de fácil visualización, de las diversas causas que pueden originar un determinado efecto o problema. Suele aplicarse a la investigación de las causas de un problema, mediante la incorporación de opiniones de un grupo de personas directa o indirectamente relacionadas con el mismo. Es una herramienta muy interesante para analizar todo tipo de problemas producidos en los procesos de producción o de servicio. (Vigo, 2014).

Resultados y discusión.

Lugar de trabajo.

La primera actividad que se realizó fue el reconocimiento de cada uno de los consultorios dentales y la descripción de su ubicación mediante la herramienta google maps. La clínica dental cuenta con más de 37 años de experiencia, actualmente se encuentra ubicado en la ciudad de Córdoba Ver. con dirección en Av 4 y calles 9 y 11. Uno de los consultorios cuenta con poco más de 4 años de experiencia, actualmente se encuentra ubicado en la ciudad de Córdoba Ver. con dirección en Av 3 y avenidas 15 y 17. Por último el otro consultorio cuenta con más de 40 años de experiencia, a lo largo de los años ha cambiado de ubicación en 2 ocasiones, actualmente se encuentra ubicado en la ciudad de Córdoba Ver. con dirección en calle 2 y avenidas 5 y 7.

Figura1: Mapa ubicación de consultorios dentales en la ciudad de Córdoba Ver. Fuente: (Google, 2019)

Tipos de clientes.

Se tuvieron al menos 5 pláticas-entrevistas con cada uno de los dueños de cada uno de los consultorios para que definieran que tipo de cliente es el que acude a su consultorio, los tres coincidieron que generalmente asisten clientes de clase media, ya que de acuerdo a la zona donde se encuentran ubicados (la colonia centro de la ciudad) está habitada y transitada en su mayoría por personas de esta clase. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un test realizado en México la clase media es una persona que gana entre \$7,561.00 y \$20,162.00 pesos mensuales(OCDE,2019).

Desarrollo de Procesos y procedimientos.

Durante las visitas que se realizaron a los consultorios se hicieron observaciones de los procesos, procedimientos y actividades que se realizan en ellos, cabe destacar que todos los procedimientos se hacían de manera empírica por lo que no había ningún registro por escrito, por lo que se procedió a elaborar la tabla 1 identificando 14 procedimientos observados.

Tabla 1. Procedimientos de los consultorios dentales.

No	PROCEDIMIENTO
1	Solicitud de cita con el odontólogo por primera ocasión
2	Atención a pacientes pre citados
3	Atención a pacientes con urgencia
4	Solicitud de materiales
5	Control de materiales y equipo
6	Pláticas de orientación de salud bucal
7	Enseñanza a los pacientes de la técnica de cepillado y uso de hilo dental
8	Terminación de tratamiento y programación de próxima cita
9	Cobranza de tratamientos
10	Limpieza de instalaciones
11	Solicitud de material a depósito dental
12	Solicitud de presupuesto
13	Cancelación de cita
14	Canalización con especialista

Fuente: (Elaboración propia)

Aplicación de modelo SERVPERF para determinar la calidad en el servicio

El modelo Servperf utiliza exclusivamente la percepción como una buena aproximación a la satisfacción del cliente, por lo que para analizar lo que percibe el paciente con respecto a un consultorio dental se decidió aplicar esta herramienta realizando 30 encuestas a pacientes con una escala de Likert de 1 a 7. Para validar la encuesta realizada se usó el alpha de Cronbach teniendo los siguientes resultados:

Formula Alpha de Cronbach.

Donde K = 30

$\Sigma S^2_i = 27.23$

St= 15.62

$\alpha = 0.769$

$$\frac{K}{K-1} * 1 - \frac{\sum_i S_i^2}{S_{sum}^2}$$

El alpha de Cronbach es >0.6 por lo tanto su confiabilidad es aceptable en la encuesta SERVPERF.

Una vez realizadas 5 encuestas piloto y validadas por el grupo de expertos (investigadores del proyecto), se realizaron las 30 encuestas y se procedió a tabular los resultados que se presentan en la Gráfica 1 siguiente:

Gráfica 1 Percepción de la calidad en los consultorios dentales.

Fuente: Elaboración propia.

Los promedios presentados en la gráfica 1 fueron determinados con base en la tabla 2 (tabla de medición del modelo SERVPERF) la cual es la siguiente:

Tabla 2 Tabla de medición del modelo SERVPERF.

FACTORES	ITEMS
ELEMENTOS TANGIBLES	4
FIABILIDAD	5
CAPACIDAD DE RESPUESTA	4
SEGURIDAD	4
EMPATIA	5
TOTAL	22

Fuente: Cronin y Taylor (1994)

Donde los items se refiere al número de preguntas que se deben de considerar para sacar el promedio de cada elemento. Para elementos tangibles corresponde las preguntas de la 1 a la 4, fiabilidad de la pregunta 5 a la 9, capacidad de respuesta de la 10 a la 13, seguridad de la pregunta 14 a la 17 y empatía de la pregunta 18 a la 22 (ver tabla 3). Se saca el promedio de estas preguntas para los 30 encuestados, quedando las calificaciones promedio de la siguiente manera.

Tabla 3 Promedio de las cinco dimensiones del modelo SERVPERF.

Factores	Promedios
Elementos tangibles	3.375
Fiabilidad	3.393
Capacidad de resp.	3.533
Seguridad	2.892
Empatía	2.893

Fuente: Elaboración propia.

En términos generales se observó en el aspecto tangibilidad que tiene que ver con la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación. se obtuvo una percepción del 3.375. En el aspecto fiabilidad el cual tiene que ver con la habilidad para realizar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. se tiene una percepción del 3.393 y en el aspecto capacidad de respuesta que se entiende como la disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio rápido se obtuvo una percepción del 3.533. En el aspecto seguridad el cual tiene que ver con el conocimiento y atención mostrado por los empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. También encierra las dimensiones profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad se obtuvo una percepción de 2.892. En el aspecto empatía: que tiene que ver con la atención individualizada que ofrecen las empresas a sus consumidores, incorpora las dimensiones accesibilidad, comunicación, comprensión del usuario se tiene una percepción del 2.893.

Con el análisis del promedio de respuesta relacionado con los factores que mide el modelo SERVPERF, se concluyó que la calidad en el servicio proporcionada por los consultorios dentales es regular ya que se obtuvo un promedio de 3.217 sobre 7 que es el valor máximo a obtener obteniendo un 45.96% de aceptación con respecto al servicio que se les proporciona. Los pacientes de los consultorios dentales estudiados en el presente estudio tienen una baja percepción en los atributos que mide el modelo SERVPERF y más aún los atributos que tienen que ver con seguridad y empatía, mientras que en los restantes atributos mostraron un comportamiento similar con una percepción regular.

Inspección visual.

Se hizo a cada uno de los consultorios dentales inspecciones visuales que ayudaron a determinar que otras necesidades o requerimientos los pacientes requieren para poder ofrecer un servicio de calidad, por lo que se procedió a concentrar los resultados del check list en la tabla 4 donde se presentan en la segunda columna las características con las que ya cuentan los consultorios y en la tercera columna los requerimientos del paciente hoy en día.

Tabla 4. Ejemplo de las observaciones de los consultorios dentales.

Consultorio	Características con las que cuenta	Requerimientos
Consultorio odontológico integral de Córdoba	<ul style="list-style-type: none"> *Espacio para oficina, sala de espera y área de trabajo amplio. *Equipos e instrumentos de trabajo básicos. *Computadora e impresora. *Baño para pacientes. *Muebles en la sala de espera. *Revistas para leer. 	<ul style="list-style-type: none"> *No cuenta con internet en el consultorio. *Sin ayuda de asistente. *Falta de limpieza y pintura en paredes. *Sin reja o cancel que proteja para que sea más seguro el consultorio. *Sin filosofía

Fuente: (Elaboración propia)

Análisis.

Antes de iniciar con el análisis del entorno, se dio una breve capacitación a cada dueño de consultorio a cerca de lo que es el modelo PESTEL y el análisis FODA con la intención de darles a conocer que es lo que se iba a realizar con estas herramientas en los consultorios. Uno de los aspectos fundamentales de la planeación estratégica lo constituye el análisis del entorno, para este análisis se uso el modelo PESTEL para determinar la situación actual de los consultorios, además se le aplicó a este modelo el análisis FODA para poder obtener un diagnóstico objetivo, de igual forma, para saber que tanto influye la calidad en el servicio al momento de realizar estos análisis. En este caso se conjuntaron ambos análisis (FODA-PESTEL) para poder obtener un punto más objetivo de cada uno de los aspectos que manejan estas herramientas logrando así determinar en cuales es necesario trabajo con mayor énfasis para poder obtener un proceso de servicio de mejor calidad para el paciente, (ver tabla 5 siguiente).

Tabla 5. Ejemplo de datos obtenidos del análisis del entorno a un consultorio dental.

Análisis del entorno Consultorio Dra. Guadalupe Boza				
Clasificación	FODA			
	Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
Político	*Contactos con políticos de la ciudad. *Invitaciones a mítines.	*Posibles convenios con partidos. *Recibir apoyo.	*Tardan mucho en pagar y tiene mucha desorganización. *Cambia a cada rato de responsable.	*Mal gobierno. *No haya presupuesto.
Económico	*Experiencia de más de 38 años. *Buena ubicación (centro de la ciudad). *Buenos pacientes. *Precios accesibles.	*Apoyo del gobierno. *Convenio con otros odontólogos. *Referencias de pacientes.	*Mucha competencia. *Sin especialidad. *La gente no quiere pagar por consulta. *Los pacientes luego no pagan a tiempo.	*Sin un sueldo. *Pagar renta. *Cada vez hay más competencia en la ciudad. *Falta de actualización.
Social	*Muchas y buenas relaciones con buenos pacientes. *Reconocida por los años de experiencia.	*Trabajar en las comunidades. *Apoyar en brigadas.	*El desempleo. *La falta de dinero de la gente para pagarse un tratamiento. *La falta de responsabilidad de la gente. *Impuntualidad.	*Los robos. *La inseguridad. *Extorsiones. *Pacientes incumplidos.
Tecnológico	*Material de buena calidad. *Equipos de alta calidad.	*Actualizarse. *Aprender a usar las redes sociales. *Inversión en más equipo moderno. *Publicidad en internet.	*Sin equipo de rayos X y cámara intraoral. *No saber usar las redes sociales.	*La competencia actualizada en tecnología. *Quedar obsoleta con el equipo actual.
Ecológico	*Uso consciente del agua. *Poco consumo de luz. *Sin usar vasos desechables. *Muchas plantas en el consultorio.	*Usar más cosas ecológicas.	*No venden material ecológico cerca. *La mayoría del material de trabajo no es reciclable.	*La contaminación.
Legal	*RFC. *Pagos al corriente. *Sin problemas desde hace más de 38 años. *Buen abogado.	*No tener problemas con los pacientes. *Hacer el trabajo adecuadamente.	*Pagar impuestos. *Facturas.	*Negligencias. *Pacientes inestables que ya llegan enfermos.

Fuente: Elaboración propia

Una vez obtenidos los análisis FODA y PESTEL, la información extraída se uso para poder elaborar un diagrama de Ishikawa, en donde cada uno de los aspectos que conforman el PESTEL se tomaron como las causas de mayor peso que afectan la calidad en el proceso de servicio y al mismo tiempo las debilidades obtenidas en el FODA se coloraron como las causas negativas que dañan la calidad en los procesos de servicio en los consultorios dentales, lo que dio como resultado el diagrama de Ishikawa que se presenta en la figura 2. Como se puede observar en la figura 2, en el aspecto político se puede ver que los cambios de gobierno afectan de manera indirecta ya que se llegan a perder apoyos del gobierno, de igual manera se pierde seguimiento a las campañas de salud o brigadas de salud y existe un mal manejo de los recursos. El aspecto económico, la ubicación del negocio es un arma de dos filos ya que por un lado a pesar de que los 3 consultorios cuentan con una buena ubicación (céntrica) el problema es para los pacientes que usan automóvil, ya que muchas veces no llegan a encontrar lugar para estacionarse o lo encuentran lejos o tienen que pagar parquímetro cosa que afecta en ese aspecto haciendo que los pacientes prefieran ir a otros lugares donde puedan llegar más cómodamente. Lo anterior coincide con lo que dice Canaria (2010), en las zonas céntricas un gran número de establecimientos proporcionan una oferta variada tanto en productos como en precios y el tráfico peatonal y rodado son muy intensos. Sin embargo, los costes por alquiler son muy elevados, es difícil el aparcamiento

y resulta complicado el aprovisionamiento. De igual manera, la competencia representa un problema, ya que es cada vez mayor, y aumenta debido a que los nuevos odontólogos salen más preparados en otras cuestiones modernas (como el uso de las TIC's). Surge en este análisis la idea e importancia de redoblar esfuerzos en la estrategia de calidad en el servicio.

Figura2. Ishikawa de la calidad en el servicio en los consultorios dentales, Fuente: Elaboración propia

En el aspecto social la delincuencia afecta bastante, hoy en día la inseguridad en los municipios del estado de Veracruz es alarmante y crece cada vez más, y eso aumenta el peligro en las calles por lo que todos tanto sociedad como odontólogos se ven afectados de sus bolsillos, ya que pueden ser víctimas de un asalto o de robo o extorsiones; de acuerdo con Zurita (2016) los delitos más frecuentes en contra de los odontólogos son robo, extorsión homicidio y secuestro. El desempleo de igual manera afecta debido a que los pacientes dejan de pagar sus tratamientos, así como la impuntualidad puesto que muchos pacientes no son responsables con los horarios haciendo que el odontólogo pierda la oportunidad de agendar otra cita en el horario que se perdió. Con respecto al aspecto tecnológico, este se ve afectado por los precios elevados de algunos materiales o equipos, haciendo que el consultorio se vea atrasado u obsoleto por la falta de equipo moderno. Así mismo, la mayoría de los odontólogos no aprovechan el uso de las redes sociales y las TIC's para mejorar la calidad de sus servicios, ya que muchas veces no saben cómo llevar el manejo de una red social, el uso de una computadora o como tener dentro de sus negocios una red electrónica para manejar la información por falta de conocimientos, esto representa un problema ya que de acuerdo con Maroto (2013) las TIC's son actualmente una innovación educativa en el campo de la odontología las cuales tratan de obtener el mejor resultado dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Aunado a lo anterior los odontólogos consultados en esta investigación opinaron que su trabajo se vuelve cada vez más inestable, debido a la competencia, que es cada vez mayor, las clínicas dentales ofrecen servicios con equipos de alta tecnología y están más incursionadas en cuanto a TIC's e innovación se refiere. Esto se vuelve un gran reto para ellos ya que de acuerdo con sección amarilla (2018) tan solo en la ciudad de Córdoba Veracruz hay registrados 61 consultorios dentales, para atender a 210,172 habitantes que residen en la Ciudad (SEFIPLAN, 2017). En cuanto al aspecto ecológico, se observa que los consultorios tienden a generar muchos desechos por el manejo de muchos productos desechables (cubre boca, guantes, vasos, cofias), así como el gasto de agua y energía eléctrica, no existe un control sobre este tipo de materiales por lo que el medio ambiente queda de lado, pues, los productos biodegradables son difíciles de conseguir, lo anterior es un gran reto a superar ya que de acuerdo con la Federación Dental Internacional (2017), la odontología como profesión debe incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en la práctica diaria, así como a apoyar el cambio hacia una economía verde en pos del bienestar y una vida saludable para todos, en todas las etapas de la

vida. Por último, en el aspecto legal, los odontólogos corren el mismo riesgo que los médicos ya que pueden sufrir de demandas por negligencia y calumnias de ese tipo ya que carece de una hoja responsiva que les deslinda de esos problemas. Así mismo deben de contar con sus papeles en orden ya que deben presentar o rendir cuentas a la secretaría de salud, así como a la secretaría de hacienda y hacer sus respectivos pagos de impuestos para evitar problemas. Todo ello influye en la satisfacción de los pacientes en términos de pago y facturación, así como en asegurar y prevenir riesgos por el servicio que se ofrece a las personas en las cirugías o diversos tratamientos bucales.

Trabajo a futuro.

Se trabaja en el diseño y la implementación de estrategias en los 3 consultorios odontológicos, con la finalidad de crear una ventaja competitiva y ofrecer calidad en un servicio odontológico.

Conclusión.

En términos generales se concluye de acuerdo al modelo SERVPERF que los pacientes tienen una baja percepción en los atributos que tienen que ver con seguridad y empatía, mientras que en los restantes atributos se muestra un comportamiento similar con una percepción regular. El uso de varias herramientas permitió obtener una información más completa la cual contribuyó a realizar un adecuado análisis del entorno y de las fortalezas, debilidades, amenazas y áreas de oportunidad de los consultorios dentales, pero lo más importante fue la combinación FODA-PESTEL que permitió enseguida un análisis causa-efecto interesante. En el presente estudio quedó de manifiesto que es necesario trabajar mucho en la satisfacción del cliente incorporando las TIC's como herramienta de mejora a la calidad en el servicio.

Referencias.

- Arellano, H. O. (2017). La calidad en el servicio como ventaja competitiva. *Revista científica: Dominio de las ciencias*, 72-83.
- Arrieta, E. (8 de Noviembre de 2017). <http://www.expansion.com>. Obtenido de <http://www.expansion.com>: <http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2017/11/08/59f8a85922601d1b458b4618.html>
- Berry, L. &. (1993). *MArketing en las empresas de servicio: compita mediante la calidad*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Capilla, R. (3 de Octubre de 2017). <http://www.conacytprensa.mx>. Obtenido de <http://www.conacytprensa.mx>: <http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/18282-la-industria-4-0>
- Duque, E. (2015). Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición. *Innovar*, 64 - 79.
- Guillén, R. (2017). Las tecnologías de información y comunicación en odontología. *Polo de conocimineto*, 120-128.
- Javier de la fuente Hernández, M. A. (2011). Uso de nuevas tecnologías en odontología. *Revista odontológica mexicana*, 157-162.
- Loyola, D. F. (19 de Marzo de 2018). Tesis para obtener el título de Cirujano Dentista. *Calidad de servicio en la atención odontológica de pacientes que acuden al servicio de estomatología de una institución pública y privada*. Lima, San Martín de Porres, Perú.
- mercawise. (26 de Febrero de 2015). <https://www.mercawise.com>. Obtenido de <https://www.mercawise.com>: <https://www.mercawise.com/estudios-de-mercado-en-mexico/estudio-de-mercado-sobre-servicio-de-clinicas-dentales-en-mexico>
- Ramírez, J. (2012). Procedimiento para la elaboración de un análisis FODA como una herramienta de planeación estratégica en las empresas. *Ciencia administrativa*, 54-61.
- seccionamarilla. (Enero de 2018). Obtenido de <https://www.seccionamarilla.com.mx/resultados/dentistas/veracruz/cordoba/1>
- Triana, J. (2014). Calidad y seguridad en la atención odontológica, una propuesta educativa. *CONAMED*, 5-9.
- Willebaldo Moreno Méndez, C. L. (2010). La calidad de la atención en el servicio odontológico. *Odontología actual*, 52-55.
- Canaria, C. d. (2010). *camarafp.org*. Obtenido <http://www.camarafp.org/portal/index.php/camarafp/ique-es.html>
- FDI. (Agosto de 2017). *fdiworlddental.org*. Obtenido de <https://www.fdiworlddental.org/es/resources/policy-statements-and-resolutions/sostenibilidad-en-odontologia>
- Zurita, J. M. (16 de Octubre de 2016). *formato7.com*. Obtenido de [formato7.com](https://formato7.com/inseguridad-consultorios-dentales-cierran-coatzacoalcos/): <https://formato7.com/inseguridad-consultorios-dentales-cierran-coatzacoalcos/>
- Vigo, U. d. (2014). Obtenido de <http://gio.uvigo.es/asignaturas/gestioncalidad/GCa0405.DiagramaCausaEfecto.pdf>
- Córtés, Y. (2017). El entorno de la industria 4.0: Implicaciones y perspectivas futuras. *Conciencia tecnológica*, 1-23.
- Monsalve, N. (2016). Propuesta de mejora en la calidad de la prestación del servicio en una clínica odontológica de la ciudad de Bogotá. 1-5.
- SEFIPLAN. (2017). Sistema de información municipal, cuadernillos municipales 2017. Córdoba, Veracruz, México.
- Treviño, M. (2015). Importancia de las TIC's en estudiantes de odontología. 2-11.
- AIDIME. (2013). <http://www.aidimme.es>. Recuperado el 23 de Noviembre de 2018, de <http://www.aidimme.es>: <http://www.aidimme.es/eco-acv/teoria/Iso14006/2.1.1%20AN%C3%81LISIS%20PESTEL.pdf>
- Maroto, O. (2010). Nuevas tecnologías de información y comunicación para la enseñanza de la odontología: Algunas consideraciones para los docentes. *Odovtos*, 107-113.